

RESUMO EXPANDIDO

**EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INCLUSÃO SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA
DE CONEXÃO MULTIFACETADA COM A NATUREZA** DOI: 10.5281/zenodo.7700044**Leandra Louyze de Souza Pereira***IFRJ Campus Pinheiral. *Autor correspondente: leandra.louyze@gmail.com***Cristiana do Couto Miranda***IFRJ Campus Pinheiral.***Dina Mara Martins***IFRJ Campus Pinheiral.***Geovane Irlanda dos Reis***IFRJ Campus Pinheiral.***Sabrina Araújo de Almeida***IFRJ Campus Pinheiral.*

Resumo: A relação mais estreita existente entre ser humano e a natureza vem se perdendo ao longo dos anos. Esse contexto relaciona-se com o modelo dominante de sociedade, onde predomina a visão utilitarista da natureza, que resultam em diversos problemas socioambientais. Esse contexto ressalta a necessidade de pesquisas e ações que contribuam com a transformação no modo de pensar e agir social. Nesse sentido, objetivou-se estimular a educação ambiental crítica e inclusão social por meio de atividades em Trilhas Interpretativas e do Museu de Ciências Naturais do Laboratório Espaço Ecológico Educativo (EEcoE) do IFRJ– Pinheiral, aplicada ao desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais da APAE do município de Pinheiral. A metodologia foi dividida em etapas: 1) Formação dos mediadores; 2) Formação dos Educadores da APAE e 3) Desenvolvimento de atividades com estudantes da APAE. Como resultados observou-se que as formações realizadas para os moderadores do EEcoE e educadores da APAE contribuíram significativamente na contextualização da temática e no desenvolvimento das atividades com os estudantes da APAE. Observou-se que as dinâmicas e discussões acerca dos temas

socioambientais desenvolvidos, motivaram os estudantes, contribuindo para a integração deles com a realidade abordada e reconhecimento de vários aspectos vividos em sua realidade.

Palavras-chave: Divulgação científica. Educação ambiental. Inclusão socioeducativa. Trilhas Interpretativas.

1 Introdução

Historicamente a relação mais estreita existente entre ser humano e a natureza vem se perdendo, especialmente nos últimos séculos, a partir de um processo de desconexão com a natureza. As revoluções agrícola, industrial e tecnológica contribuíram, de diferentes formas, para as transformações dessas relações (SCHUSSEL, 2004). Como resultado desse processo, no modelo hegemônico e dominante de sociedade, predomina a visão utilitarista e exploratória da natureza (CAPRA, 2006). Em prol desse modelo, os ecossistemas naturais foram, em grande parte, degradados.

As consequências desse processo também foram imprimidas nos graves problemas socioambientais do Município de Pinheiral-RJ, que reflete o histórico de ocupação e uso do solo da região do Médio Vale do rio Paraíba do Sul. Os problemas são traduzidos nas extensas áreas perturbadas e na reduzida cobertura florestal, que se encontra fragmentada e isolada em meio às pastagens degradadas, assim como nos diversos problemas socioambientais associados. No entanto, apesar desse contexto, observa-se que ainda predomina uma relativa inércia da sociedade frente a essas questões socioambientais. Dessa forma, conforme Medina (1999), torna-se fundamental uma transformação no modo de pensar e agir social, que transforme igualmente a racionalidade exercida sobre o meio natural e seus recursos.

Nesse contexto, destaca-se a educação ambiental que, enquanto meio de educar ambientalmente, emergiu concomitantemente à disseminação do debate sobre as questões ambientais pelo mundo. Hoje, as atividades que a caracterizam são tidas como instrumentos fundamentais de transformação do pensar e do agir social (DIAS, 2004).

Cascino (2007) destaca que a educação ambiental é um processo no qual as pessoas são incentivadas a pensar reflexivamente e criticamente. Para contribuir com esse processo, as trilhas ecológicas podem ser ferramentas

A metodologia utilizada foi idealizada com o intuito de integrar o corpo docente e discente da APAE-Pinheiral no processo de educação ambiental, de forma que o processo tivesse continuidade na instituição.

A metodologia foi realizada em etapas:

- 1- Formação dos estudantes mediadores do laboratório EEcoE
- 2- Formação dos educadores da APAE- Pinheiral
- 3- Preparação de materiais lúdicos
- 4- Planejamento e desenvolvimento das atividades com os estudantes da APAE- Pinheiral

As etapas do presente trabalho foram realizadas de março a dezembro de 2019. Inicialmente, foi realizada uma formação com os mediadores do Laboratório EEcoE, ofertada pelo núcleo de apoio a pessoa com necessidade específica (NAPNE). Foram realizadas palestras e rodas de conversa, de forma a preparar os moderadores para auxiliar no processo de integração das pessoas com necessidades especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE- Pinheiral com a temática ambiental (Quadro 1).

Quadro 1 – Temas trabalhados na formação com os mediadores do EEcoE

Temas da formação dos mediadores

Inclusão: Aspectos Legais, conceitos e importância da inclusão socioeducativa no EEcoE
Deficiência Intelectual e a inclusão socioeducativa no EEcoE
Divulgação científica pra quê?
Deficiência Física e múltipla na inclusão socioeducativa no EEcoE
Deficiência Visual e a inclusão socioeducativa no EEcoE
Autismo e a inclusão socioeducativa no EEcoE
Dificuldade de aprendizagem, Deficiência Auditiva e a inclusão socioeducativa no EEcoE
Educação ambiental para pessoas com necessidades específicas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4 – Formação de mediadores.

Fonte: Arquivo pessoal.

Em seguida, foi ofertada uma formação para os educadores da APAE-Pinheiral, de forma que eles pudessem se integrar aos temas socioambientais e serem desenvolvidos e participar ativamente do processo de educação ambiental com os estudantes da APAE-Pinheiral-RJ (Quadro 2). Os mediadores do EEcoE auxiliaram o desenvolvimento de todas as oficinas (Figura 5).

Quadro 2 – Temas trabalhados na formação dos educadores da APAE-Pinheiral
Temas da formação dos educadores da APAE-Pinheiral

Inclusão socioeducativa nos espaços não-formais de trilhas interpretativas e museu de ciências naturais do laboratório
Plantas não convencionais e seu potencial de uso socioeducativo
Geomorfologia, bacias hidrográficas e solos do município de Pinheiral no aspecto socioeducativo
Cores da natureza: Utilização de solos para produção de tintas ecológicas e seu uso na inclusão socioeducativa
Explorando a ecologia da mata atlântica nas trilhas interpretativas do EEcoE e seu potencial socioeducativo
Conhecendo a diversidade animal no museu de ciências naturais do laboratório Espaço Ecológico Educativo e seu potencial socioeducativo
Compostagem Doméstica
Hortas em pequenos espaços

Fonte: Elaboração própria.

Essa dinâmica das etapas foi proposta a fim de que os educadores participassem de todo o processo de desenvolvimento do trabalho, contextualizando a introdução dos temas que foram trabalhados com os discentes da APAE e depois na continuidade do processo de educação ambiental.

Figura 5 – Oficina sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) para educadores da APAE-Pinheiral.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na última etapa, foram planejadas e desenvolvidas atividades com os estudantes da APAE- Pinheiral. Esse planejamento considerou métodos de recepção adaptados para as diferentes necessidades de pessoas do grupo de visitantes

(cadeirante e deficiência intelectual). Foram realizadas cinco oficinas com os estudantes da APAE-Pinheiral, que ocorreram em semanas alternadas no Laboratório EEcoE do IFRJ-Campus Pinheiral. Nos encontros foram desenvolvidas as seguintes atividades: 1- Visita às trilhas ecológicas e discussão sobre a biodiversidade da flora e fauna, assim como sobre as questões históricas de uso e ocupação da região e problemas socioambientais da região; 2- Desenvolvimento de reconhecimento de Plantas Alimentícias não-convencionais e Elaboração de receitas alimentícias de PANC; 3- Produção de mudas e plantio de hortas de PANC; 4- Desenvolvimento de atividades lúdicas no Museu de Ciências Naturais Ipê-Amarelo; 5- Oficina de pintura de vasos de plantas com tinta feita com base de solo;

Para avaliar as ações realizadas, a democratização do conhecimento científico, assim como o estímulo a educação ambiental crítica e inclusiva, foram registrados relatos das percepções dos participantes durante e ao final das atividades.

3 Resultados e discussão

Como resultados, observou-se que as formações realizadas para os moderadores do EEcoE e educadores da APAE-Pinheiral contribuíram significativamente na contextualização da temática e no desenvolvimento das atividades com os estudantes da APAE-Pinheiral. Também contribuíram para o maior envolvimento dos moderadores, que ficaram mais atentos nas multiplicidades dos visitantes, durante as discussões sobre os temas trabalhados e sua relação com as questões culturais, alimentares e educativas (Figura 6).

Figura 6 – Desenvolvimento de atividades sobre produção de mudas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) com os discentes da APAE-Pinheiral .

Fonte: Arquivo pessoal.

Participaram das atividades um total de 27 alunos da APAE-Pinheiral. Observou-se por meio dos relatos, durante e ao final das atividades, que as dinâmicas e discussões acerca das questões históricas e ambientais da região, motivaram os estudantes da APAE, contribuindo para a integração deles com a realidade abordada e reconheceram vários aspectos vividos em sua realidade.

Em relação às atividades sobre PANC, pode-se identificar que os alunos conseguiram reconhecer as espécies. Foram observados ao longo do desenvolvimento das atividades, a motivação, expressão de diferentes sensações afetivas com as plantas. Eles se apropriaram da alimentação alternativa com PANC, que faziam parte de seu cotidiano, mas que não conheciam a sua importância e usos distintos. Esse trabalho demonstrou que essas plantas constituem uma ferramenta de grande potencial para ser utilizado no processo de inclusão social e educacional de pessoas com necessidades específicas (Figura 7).

Figura 7 – Desenvolvimento de atividades sobre reconhecimento das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e elaboração de receitas com discentes da APAE-Pinheiral.

Fonte: Arquivo pessoal.

A partir da formação, os educadores da APAE-Pinheiral conseguiram realizar uma introdução dos temas antes da realização das atividades no Laboratório EEcoE, com os estudantes da APAE. Além disso, a formação em parceria com as oficinas realizadas com os estudantes da APAE contribuíram para que as atividades iniciadas no Laboratório EEcoE pudessem ser continuadas na APAE, como foi a construção de uma horta de PANC, transformando o contexto da realidade deles. Esses resultados corroboram DIAS (2004), que destaca que atividades que caracterizam a educação ambiental são tidas como instrumentos fundamentais de transformação do pensar e do agir social.

As dinâmicas desenvolvidas no trabalho mostraram-se importantes estratégias para o processo de entendimento no qual o ser humano é o principal agente de degradação, todavia que também pode e deve ser o principal agente de transformação da realidade. O desenvolvimento das atividades foram realizadas sem dificuldades no que diz respeito a área a cognitiva (memória, raciocínio lógico e percepção de cheiros e tato). Isso também foi observado no trabalho desenvolvido por Santos et al. (2020), onde realizaram ações com enfoque interdisciplinar, trabalhando educação ambiental e inclusão social com plantas medicinais, ornamentais e reciclagem.

4 Conclusão

O presente trabalho demonstrou que o desenvolvimento das etapas de formação foram fundamentais para a integração e contextualização dos moderadores, educadores da APAE e das pessoas com necessidades específicas. A partir das atividades realizadas, constatou-se ainda que as atividades de educação ambiental surtiram efeitos positivos, pois possibilitou a evolução do desenvolvimento dos sentidos e de habilidades cognitivas, a partir do sentimento de inclusão.

As trilhas ecológicas, o museu, as PANC e os demais elementos da biodiversidade constituem ferramentas de grande potencial para ser utilizado no processo de inclusão social e educacional de pessoas com necessidades especiais. Além disso, o desenvolvimento das etapas e atividades de educação ambiental contribuíram para uma percepção crítica e reflexiva acerca das questões ambientais abordadas, dos estudantes e educadores da APAE-Pinheiral.

5 Referências

BRITO, J. S.; PAIVA, G. M. C. AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NAS PRINCIPAIS TRILHAS DA SERRA DE ARATANHA EM PACATUBA(CE). *Revbea*, São Paulo, V. 15, No3:18-35, 2020.

CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. Newton Roberval Eicheberg. São Paulo: Cultrix, 2006. 256p.

CUNHA, M.C.C. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS TRILHAS: CONTEXTO PARA A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL. *Revbea*, São Paulo, V.9, No 2: 239-253, 2014.

MIRANDA, C.C.; LIMA, C. S.; FERREIRA, F.; CARVALHO, S.S. M.; GIL, L. P.B.; CARVALHO, Í. C.; MARTINS, F. V., CUNHA, A. C. S., SOUZA, M. C. C., BRANDÃO,

P. B., OLIVEIRA, V. M.e – Trilhas do Espaço Ecológico Educativo: Uma proposta para o ensino formal e informal - II Seminário de Pesquisa e Extensão do IFRJ-Campus Pinheiral. Pinheiral, RJ, 2015.

REPOLHO, S.M.;CAMPOS, D.N.S.;ASSIS, D.M.S.;TAVARES-MARTINS, A.C.C.;PONTES, A.N. Percepções ambientais e trilhas ecológicas: com-cepções de meio ambiente em escolas do município de Soure, Ilha de Marajó (PA).Revista Brasileira de Educação Ambiental, v.13,n.2,p,66-84, 2018.

SANTOS, J. M. B.; MORAES, L. G.; DUARTE, J. C. S.; AZEVEDO, N.C.A.; CHAGAS, E. S.; MELO, V. S. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INCLUSÃO SOCIAL: ATIVIDADES LÚDICAS APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. MONTEIRO, S.A.S. Ações e Implicações para a (Ex) Inclusão 2. Editora Atena, 2020.p.161-171.

SCHUSSEL, Z.G.L. O desenvolvimento urbano sustentável – uma utopia possível? Desenvolvimento e Meio Ambiente. N. 9, p. 57-67, 2004.

TREIN, E.S. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: CRÍTICA DE QUE?. Revista Contemporânea de Educação N^o 14 – agosto/dezembro de 2012